

Chizma geometriya va chizmachilikni o'rganish, rivojlantirish uchun nimalar qilish mumkinligi haqida

MADAMINJONOVA UMIDAXON MIRZOXIDJON QIZI

Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at fakulteti Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi sirtqi bo'limi 01/22 guruh talabasi

Annotatsiya: Chizmachilikka oid dastlabki ma'lumotlar eramizdan 300 yil muqaddam paydo boigan. Rim me'mori va muhandisi Mark Vitruviy (miloddan avvalgi 1- asrning ikkinchi yarmi) tekislikda binolarning tasvirlarini yasash yo'larini ishlab chiqqan. Ushbu maqola chizma geometriya va chizmachilikni o'rganish, rivojlantirish uchun nimalar qilish mumkinligi haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Chizma geometriya, chizmachilik, o'rganish, rivojlantirish, innovatsion.

Аннотация: Первые сведения о рисовании появились за 300 лет до нашей эры. Римский архитектор и инженер Марк Витрувий (2-я половина 1 в. до н. э.) разработал способы изображения зданий на плоскости. В этой статье описывается, что можно сделать для изучения и развития чертежной геометрии и черчения.

Ключевые слова: Чертежная геометрия, рисование, обучение, развитие, инновационное.

Abstract: The first information about drawing appeared 300 years before our era. The Roman architect and engineer Marcus Vitruvius (second half of the 1st century BC) developed ways of making images of buildings on a plane. This

article describes what can be done to learn and develop drawing geometry and drawing.

Key words: Drawing geometry, drawing, learning, development, innovative.

Bu bilan u to'g'ri burchakli proyeksiyalar yasash ishiga asos solgan. O'zbekistonda Quyimozor va Oqtomda arxeologlar tomonidan qazish ishlari olib borilganda eramizdan oldingi 2-1- mingyilliklarga taalluqli odamning olddan va yonidan ko'rinish tasviri topilgan. VI-VII asrga oid kumush idishda binoning me'moriy fasadi tasvirlangan. VII asrdan XV asrgacha o'rta Osiyoda fanning barcha sohalarida katta ilmiy yutuqlarga erishilgan. Masalan, mashhur olim Muhammad ibn Muso alXorazmiy (783—850) yunon olimi Ptolemey tomonidan bayon qilingan ba'zi masalalarni aniq emasligini chizmalar orqali isbotlab bergan. U o'z asarlarida turli mamlakatlar, dengiz va tog'lar, katta daryo va ko'llarning xaritalarini tasvirlagan. Olimning chizgan xaritalaridan o'ntasi bizgacha yetib kelgan. Abu Nasr Forobiy (873-950) o'zining geometrik yasashlarga doir asarida konstruktiv geometrik masalalarni yechishni bayon etgan. Ayniqsa, o'zgaras pargar yordamida geometrik masalalar yechishni chizmalar orqali batafsil bayon etgan. Abu Rayhon Beruniy (973-1048) shar ichida besh xil muntazam ko'pyoqliklar yasash mumkinligini chizmalar orqali isbotlab bergan. Bular noriy - to'rtyoqlik (tetraedr), orziy - oltiyoqlik (geksaedr), havoiiy - sakkizyoqlik (oktaedr), falakiy - o'nikkiyoqlik (dodekaedr), moiyy - yigirmayoqlik (ikosaedr) lardir . O'rta Osiyoda chizmachilikning muqarrarligini Abu Rayhon Beruniyning „Jismlar ko'lami fazoda uch tomonga: birinchisi uzunlik, ikkinchisi kenglik, uchinchisi chuqurlik yoki balandlik bo'ylab yo'nalgan bo'ladi. Jismning mavhum cho'zilishi (proyeksiyasi) emas, balki mavjud cho'zilishi (haqiqiy kattaligi) shu uch chiziq

bilan aniqlanadi. Bu uch tomonning chiziqlari vositasida jism olti yoqqa ega bo'lib, shuncha yoqlari bilan u fazoda chegaralanadi. Bu olti voqlar markazida bir jonivor turgan bo'lib, uning yuzi shu yoqlardan biriga qaragan deb xayol qilinsa, u yoqlar uning old, orqa, o'ng, chap va ost tomonlari bo'ladi, degan fikrlaridan bilib olish mumkin. Bu esa aynan zamonaviy proyeksiyalash usulining o'zginasidir. Abu Ali ibn Sino (980-1037) o'zining „Aqlar me'yori“ asarida oz kuch sarf qilib, og'ir yuklarni yuqoriga ko'tarish, qattiq jismlarni bo'laklash, jismlarni tekislash va boshqa maqsadlar uchun ishlatiladigan mexanik asboblarni besh xil ekanligini yozadi. Bular o'q, richag, chig'ir (blok), vint va pona hisoblanadi. Mirzo Ulug'bek (1394-1449) yulduzlar xaritasini juda aniqlik bilan chizgan mashhur astronom olim ekanligi butun dunyoga ma'lum. Buyuk musavvir Kamoliddin Behzod (1455-1535) miniaturalaridan birida me'mor qoyida qurilish plani bilan tasvirlangan. Rassom o'z asarlarida qo'lgan „perspektiva“ qiyshiq burchakli aksonometriya hisoblanadi. O'rta Osiyo olimlari o'z asarlarini chizishda chizmalar chizish asboblari: jazvar (chizg'ich), juptak (reysfeder), mastura (lekalo), pargar yoki suvu (sirkul) dan foydalanganlar. Chizmalarga handasa (geometriya), tarh (plan), tarz (fasad), reja jadvali (proyeksiya yoki chizma) degan nomlar berilgan. Demak, o'rta Osiyoda chizmachilik o'ziga xos rivojlangan. Qadimgi chizmalarining juda oz qismigina bizgacha saqlanib qolgan. Buning asosiy sababi qurilgan saroy, istehkom, masjid va madrasalar aynan qayta qurilmasligi uchun chizmalar yoqib tashlangan. Shunday bo'lsada, Iroqi muqarnas ko'rinishidagi kapitelli ustunning chizmasi (Usta Shirin Murod chizmasi) saqlanib qolgan. Bu chizmada ustun fasadda tasvirlangan bo'lib, uning shaklini ko'rsatish uchun chiqarilgan kesim ham qo'shib berilgan. Fan va texnika rivojlanishi bilan chizmalar ham takomillashib

bordi. Chizmalar o'z tarixiga ega bo'lishi bilan birga, xalqlar madaniyatining taraqqiy etishiga oid bo'lgan tarixni ham saqlab qoladi. Rasmlar, haykallar va chizmalarga qarab, qadimgi xalqlar to'g'risida ko'p ma'lumotlar olish, shuningdek, katta ahamiyatga ega bo'lgan yodgorliklarni qayta tiklash mumkin bo'ladi. Fransuz olimi va davlat arbobi Gospar Monj (1746-1818) o'z davrigacha chizmachilikka oid bo'lgan barcha bilimlarni umumlashtirib, 1799-yilda „Chizma geometriya“ kitobini bosmadan chiqardi. Shundan beri chizma geometriya Monj metodi deb ham yuritiladi. Monj kitobida chizmachilik grammatikasi chizma geometriya atroflicha bayon qilingan. Bu davrda chizma geometriyaning mohiyati juda katta bo'lib, Monjning o'zi „Chizma dunyodagi texnika bilan shug'ullanadigan barcha millatlar uchun tushunarli til, ya'ni texniklar tilidir“, degan edi. Hozirgi kunda talabalar zamon talabiga mos, malakali mutaxassis bo'lib yetishishlari uchun juda yuqori darajada bilimga ega bo'lishlari kerak. Yangi texnologiyalar, sanoatda o'zgarishlarning tezlashishi va raqobat hozirda umumjahon harakat hisoblanadi. Yangi rivojlanayotgan iqtisod, yangi texnologiya, yangi sharoit va yangi sanoat bilan xarakterlanadi. Bu holat iqtisodiy o'zgarishlarga va qayta yangilanishlarga raqobatbardosh innovatsiya va tadbirkorlikning yuqori darajasi uchun muhandislik qobiliyatini talab qiladi. Hozirda ko'p universitetlarda professoro'qituvchilar muhandislik ta'limni rivojlantirishni amalga oshirish uchun ko'pgina izlanishlar olib bormoqdalar. Bunda turli xil muhandislik ishlarini rivojlantirish kerak. Bugungi kunda qobiliyatli muhandislar uchun zamonaviy o'quv rejalar, fan dasturlarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq qilish lozim. Muhandislik ta'limni rivojlantirish uchun, talabalarda muhandislik chizmachiligi qobiliyatini rivojlantirishning turli xil usulari mavjud bo'lib, bular chizmachilikning dastlabki

kurslariga tayanish, innovatsion o'qitish meyorlaridan foydalanish va tajribali muhandislar bilan treninglar tashkil qilish hisoblanadi. Talabaga birinchi kursda chizmachilik fanini o'qitish jarayonida, fanga asoslangan haqiqiy tasavvurni yaratish orqali o'qitish kursining sifatini yaxshilash mumkin. Bunda mashg'ulotda o'qitish uslidan foydalaniladi. Masalan: Turmushda, texnikada qo'llaniladigan har bir buyum uni ishlatish sharoitiga mos, ixcham, qulay hamda chiroyli bo'lishi kerak. Bunday buyumlarda tutashmalar ko'p uchraydi. Tutashma chizmasini bajarishga kirishishdan oldin detalning grafik tasvirini tahlil qilish kerak, ya'ni qo'llanilgan tutashma turlari va ularni yasash usullari aniqlanadi. Chizmani bajarishda yasash ketma-ketligini to'g'ri tanlashning ahamiyati juda katta. Shuning uchun chizmani chizishdan oldin tasvir xayolan alohida elementlarga bo'linadi va ularni bajarish ketma-ketligi belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Б.Сергеев. “Ўзбекистонда мисгарлик”. Тошкент – 1960.
2. С.А.Булатов. “Ўзбек халқ амалий безак санъати”. Тошкент. ”Мехнат”1991.
3. Nilufar, Kasimova. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *Open Access Repository* 9.11 (2022): 88-92.
4. Qosimova, Nilufar. "5 YOSHGACHA BO'LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O'RGATISH METODIKASI." *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot* 1.19 (2022): 14-17.
5. Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *Scienceweb academic papers collection* (2022).
6. Kasimova, Nilufar Muratjon Kizi. "Representatives of the Kokan School of Coppersmithing, Glorifying the National Craft." *RegiINTERNATIONAL JOURNAL ON ECONOMICS, FINANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT* 4.11 (2022): 86-90.
7. Muhammedovich, Sharabayev Ulug'bek. "Problems of Teaching Drawing at School." *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development* 4.1: 35-39.
8. Nilufarkhan, Qosimova, and Abdusattorova Dildorakhan. "THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN." *E Conference Zone*. 2022.
9. Rahimberdiyev, Abdulaziz, and Nilufar Qosimova. "KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING "IQTIDOR MARKAZI" DAGI FAOLIYATI." *Development of pedagogical technologies in modern sciences* 2.2 (2023): 36-41.

10. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI"." " *Conference on Universal Science Research 2023*". Vol. 1. No. 2. 2023.
11. Solijon o'g'li, Q. B. (2023, February). ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI". In " *Conference on Universal Science Research 2023*" (Vol. 1, No. 2, pp. 159-162).
12. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.11 (2022): 945-949.
13. Qosimov, B. (2022). CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT. *GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*.
14. Qosimova, Nilufar. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON." *International Journal of Early Childhood Special Education* (2022).
15. Yo'ldoshevich, Ergashev Madaminjon. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON."
16. Qosimova, Nilufar. "Metals and their Alloys Application in Applied Art." *International Journal of Formal Education* (2022).
17. DAVRONOVA, NILUFAR. "QADIMGI YEVROPA ANTIK SANATI." *Наука и технология в современном мире* 2.8 (2023): 53-56.
18. Davronova, Nilufar, and Muslima Tursunova. "ANATOMIK BOSH NAMUNASINING QALAMTASVIRI. EKORSHE (ANTUAN GUDON IJODIY HAYKALI) GIPS BOSHINI TASVIRLASH." *Наука и инновация* 1.Maxsus son (2023): 78-82.
19. Davronova, Nilufar, and Oyshaxon Mo'minjonova. "TIK TURGAN XOLATDAGI INSON QOMATINING MURAKKAB XOLATDAGI TASVIRINI ISHLASH." *Наука и инновация* 1.Maxsus son (2023): 83-87.
20. Davronova, Nilufar. "RANGTASVIR MATERIALLARI VA ISH QUROLLARIDAN NATURADAN ISHLASHDA FOYDALANISH METODIKASI." *Наука и технология в современном мире* 2.11 (2023): 7-12.